

Romero, M. (2026). Résister à la facilité : volonté humaine et pensée à l'ère de l'IA. *Questions de Philo*, 39, 76–79.

Résister à la facilité : volonté humaine et pensée à l'ère de l'IA

Margarida Romero, <https://orcid.org/0000-0003-3356-8121>

L'histoire des techniques est aussi l'histoire de nos promesses. Chaque invention promet un gain : gagner du temps, de l'énergie, de l'effort. Pourtant, derrière ce gain se cache toujours une question plus profonde : que devient notre volonté lorsque la machine nous propose d'agir, de décider ou même de penser à notre place ?

L'intelligence artificielle générative (IAg) s'inscrit dans cette tradition ambivalente. Comme toute technologie puissante, ses usages peuvent être bénéfiques ou dangereux. L'énergie nucléaire soigne certains cancers mais peut aussi être utilisée comme une arme, espérons-le de dissuasion. De même, l'IAg peut aider des chercheurs à déchiffrer des textes vieux de plus de 2 500 ans avec le système *Ithaca* (Assael et al., 2022¹) ou soutenir l'apprentissage des mathématiques (Yi et al., 2025)². Mais elle peut aussi produire des idées ou des solutions « prêtes à consommer » qui dispensent de l'effort de réfléchir.

La question n'est donc pas seulement technique : elle est existentielle. Elle touche à l'agentivité, c'est-à-dire à notre capacité à être les auteurs de nos actions et de nos pensées. Dans une perspective existentialiste, cette agentivité découle de la liberté fondamentale de choisir. Mais les approches structuralistes et pragmatiques rappellent que nos actions sont toujours situées dans un contexte social qui les rend possibles tout en les contraignant. Lorsque nous manquons de temps ou de ressources pour mener une tâche intellectuelle, la tentation peut être grande d'en déléguer l'effort à une machine.

Réfléchir est un acte coûteux. Il exige du temps, de la gestion de l'attention et une capacité à réguler sa propre activité cognitive. La philosophie est née de cette lenteur : lire, comparer, douter, reformuler. L'IAg, au contraire, fonctionne dans l'immédiateté. Elle fournit des réponses

¹ <https://www.nature.com/articles/s41586-022-04448-z>

² <https://doi.org/10.1007/s10763-024-10499-7>

instantanées, synthétiques et souvent convaincantes. Mais lorsque la réponse arrive avant même que la question ait été pleinement pensée, que devient l'effort de comprendre ?

Face aux IA, la friction cognitive nécessaire à l'apprentissage tend à se réduire. Or cette friction n'est pas un défaut : elle est souvent la condition même de l'apprentissage. L'étudiant qui tente de formuler un raisonnement construit une représentation mentale du problème. Lorsque la solution apparaît instantanément, ce travail de construction peut disparaître.

Pour autant, condamner l'IA serait une réponse trop simple. Pour un élève animé d'une véritable volonté d'apprendre, ces outils peuvent devenir des partenaires intellectuels capables d'expliquer, de reformuler ou de suggérer des pistes alternatives. L'IA peut ainsi soutenir la réflexion, à condition que l'apprenant reste activement engagé dans la tâche et conscient des processus cognitifs qu'il délègue.

La question devient alors : quelle volonté mettons-nous dans l'usage de l'IA ?

Certaines situations illustrent l'ambiguïté du phénomène. Dans l'économie numérique, des travailleurs contribuent déjà à entraîner les systèmes qui pourraient automatiser leur propre travail. Des joueurs de Pokémon Go ont ainsi participé, souvent sans le savoir, à la création d'immenses bases de données visuelles utilisées pour entraîner des robots dotés d'IA (MIT, 2026³). L'humain produit ainsi la matière première des machines qui le remplaceront dans certaines tâches.

Dans le travail intellectuel, les effets se font déjà sentir. Certains programmeurs expriment un sentiment d'inutilité face aux outils de génération automatique de code. Des enseignants observent des devoirs fortement assistés par l'IA avec frustration. La question dépasse alors celle de la fraude : elle touche à la valeur même de l'effort humain.

Car la volonté ne se réduit pas à atteindre un résultat ; elle consiste aussi à accepter l'effort nécessaire pour y parvenir. Si nous admirons une sculpture de Rodin plutôt qu'un duplicata imprimé en 3D, c'est précisément parce que nous reconnaissons le travail humain dont elle est issue.

Dans un monde où les IA proposent des solutions immédiates, résister à la facilité peut devenir un acte volontaire : lire un texte difficile plutôt qu'un résumé automatique, formuler une idée imparfaite plutôt que générer une réponse parfaite, réfléchir avant de déléguer. Ces gestes peuvent paraître modestes, mais ils constituent peut-être aujourd'hui de véritables actes d'autonomie.

L'enjeu n'est pas de refuser l'IA, mais de préserver un espace où la pensée humaine reste active. Car si les machines peuvent produire des réponses, elles ne peuvent pas décider pour nous ce qui mérite d'être pensé. Choisir ce à quoi nous accordons notre attention et notre effort demeure un territoire de liberté intellectuelle qu'il nous faut protéger collectivement. Comme le *Petit Prince* refusant les pilules censées supprimer la soif et préférant marcher jusqu'à la fontaine, nous devons nous demander quelles tâches nous voulons encore accomplir par nous-mêmes à l'ère de l'intelligence artificielle.